

tizimga keng tatbiq etish orqali o'quvchilarning bilim darajasi, kasbiy kompetensiyalari va ijtimoiy ko'nikmalari sezilarli darajada ortadi. Natijada, ta'lim jarayoni zamonaviy global tendensiyalarga moslashgan, raqobatbardosh va innovatsion rivojlanishga tayyor bo'lgan kadrlarni tayyorlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Dewey, J. (1938). *Experience and Education*. New York: Macmillan.
2. Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Harvard University Press.
3. Piaget, J. (1972). *The Psychology of the Child*. New York: Basic Books.
4. OECD (2019). *Education Policy Outlook 2019: Working Together to Help Students Achieve Their Potential*. Paris: OECD Publishing.
5. UNESCO (2020). *Global Education Monitoring Report: Inclusion and Education – All Means All*. Paris: UNESCO.
6. Fullan, M. (2013). *The New Meaning of Educational Change*. Routledge.
7. Anderson, T., & Dron, J. (2011). Three Generations of Distance Education Pedagogy. *International Review of Research in Open and Distance Learning*, 12(3), 80–97.
8. O'zbekiston Respublikasining rasmiy hujjatlari.
9. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4312-son Qarori (2019-yil 29-aprel). "Xalq ta'limi tizimini rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida".
10. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 275-son Qarori (2020-yil 6-may). "Umumiy o'rta ta'limning davlat ta'lim standartlarini tasdiqlash to'g'risida".
11. Ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi. (2022). **PISA va xalqaro baholash dasturlari bo'yicha metodik qo'llanma**. Toshkent.
12. Respublika ta'lim markazi. (2021). **Kompetensiyaviy yondashuv asosida o'quv dasturlarini ishlab chiqish bo'yicha metodik tavsiyalar**. Toshkent.

OTA-ONALAR VA MAHALLA FAOLLARINING HUQUQIY TARBIYADAGI O'RNI

Mutallibjonov Usmonjon Ixtiyorjon o'g'li
Andijon davlat pedagogika instituti
Milliy g'oya ma'naviyot asoslari va huquq ta'limi
kafedrasi asistent o'qtuvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada ota-onalar va mahalla faollarining uyushmagan yoshlarni huquqiy ong va huquqiy madaniyatga ega shaxs sifatida tarbiyalashdagi o'rnini tahlil qilinadi. Huquqiy tarbiya jarayonida oila muhitining bevosita ta'siri, ota-onalarning shaxsiy namunalari va huquqiy qadriyatlarni singdirishdagi roli alohida ko'rsatib o'tiladi. Shuningdek, mahalla faollari tomonidan amalga oshiriladigan huquqiy targ'ibot tadbirlari, profilaktika ishlari va yoshlarni ijtimoiy hayotga jalb etish mexanizmlari o'rganiladi. Tadqiqotda oila–mahalla–ta'lim muassasalari hamkorligining huquqiy tarbiya samaradorligini oshirishdagi ahamiyati yoritiladi.

Аннотация

В данной статье анализируется роль родителей и активистов махалли в воспитании неорганизованной молодежи как личности с правосознанием и правовой культурой. В процессе правового воспитания выделяется непосредственное влияние семейной среды, личностного примера родителей и их роли в усвоении правовых ценностей. Также будут изучены механизмы правовой пропаганды, профилактической работы и вовлечения молодежи в общественную жизнь, проводимые активистами махалли. В исследовании освещается значение сотрудничества семья–махалля-образовательные учреждения в повышении эффективности правового воспитания

Annotation

This article analyzes the role of parents and neighborhood activists in educating unorganized youth as individuals with legal awareness and legal culture. In the process of legal education, the direct influence of the family environment, the personal examples of parents and their role in the absorption of legal values are highlighted. Legal advocacy activities carried out by neighborhood activists, preventive work, and mechanisms for youth involvement in social life are also studied. The study highlights the importance of family–neighborhood–educational institutions cooperation in improving the effectiveness of legal education.

Kalit so'zlar: huquqiy tarbiya, huquqiy ong, huquqiy madaniyat, ota-onalar roli, mahalla faollari, uyushmagan yoshlar, huquqiy savodxonlik, huquqiy

profilaktika, oila–mahalla–ta'lim hamkorligi, fuqarolik jamiyati, qonun ustuvorligi, huquqiy qadriyatlar, ijtimoiy nazorat, huquqiy targ'ibot, mas'uliyatli shaxs tarbiyasi.

Ключевые слова: правовое воспитание, правосознание, правовая культура, роль родителей, активисты махалли, неорганизованная молодежь, правовая грамотность, правовая профилактика, образовательное сотрудничество семья-махалля, гражданское общество, верховенство закона, правовые ценности, социальный контроль, правовая пропаганда, воспитание ответственного человека.

Keywords: legal education, legal consciousness, legal culture, parental role, neighborhood activists, unorganized Youth, Legal Literacy, legal prevention, family-neighborhood–education cooperation, civil society, rule of law, legal values, social control, legal advocacy, responsible person education.

Kirish qismi

Bugungi globallashuv va axborotlashuv jarayonida yoshlarning huquqiy ong va huquqiy madaniyatini shakllantirish masalasi jamiyat taraqqiyotining eng muhim shartlaridan biri hisoblanadi. Huquqiy ong - bu shaxsning huquq va majburiyatlarni anglash darajasi, qonunlarga bo'lgan munosabati; huquqiy madaniyat esa huquqiy bilimlarni amaliyotda qo'llash, qonunlarga hurmat va ularga rioya qilish odati sifatida namoyon bo'ladi.

Yoshlarning huquqiy tarbiyasida oila va mahalla institutlari alohida o'rin tutadi. Ota-onalar farzandlarga huquqiy qadriyatlarni singdirishda, ularni halollik, adolat va qonunlarga hurmat ruhida tarbiyalashda bevosita ta'sir ko'rsatadi. Mahalla faollari esa yoshlarni ijtimoiy hayotga jalb etish, huquqiy targ'ibot tadbirlarini tashkil etish va huquqbuzarliklarning oldini olishda muhim rol o'ynaydi.

Oila–mahalla–ta'lim muassasalari hamkorligi huquqiy tarbiya samaradorligini oshiradi, yoshlarni huquqiy bilimli, mas'uliyatli va qonunlarga hurmatli fuqarolar sifatida shakllantirishga xizmat qiladi. Shu bois, ota-onalar va mahalla faollarining huquqiy tarbiyadagi o'rni ilmiy jihatdan o'rganilishi dolzarb masalalardan biridir.

Adabiyotlar tahlili

Ota-onalar va mahalla faollarining huquqiy tarbiyadagi o‘rni bo‘yicha ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, huquqiy ong va huquqiy madaniyatni shakllantirishda oila, mahalla va ta‘lim muassasalari hamkorligi muhim ijtimoiy mexanizm sifatida qaraladi.

Oila va ota-onalar roli To‘xtasinova O.R. o‘z tadqiqotida maktabgacha ta‘lim tashkilotlari va ota-onalar hamkorligining mazmuni va usullarini tahlil qilib, bolaning huquqiy ongini shakllantirishda oilaning bevosita ta‘sirini alohida ta‘kidlaydi.

Mahalla faollari va huquqiy tarbiya “Oila, maktab va mahalla tarbiyaviy hamkorligi” mavzusidagi ilmiy maqolada O‘zbekiston Respublikasining “Ta‘lim to‘g‘risida”gi Qonuni va “Mahalla” to‘g‘risidagi Qonun asosida mahalla faollarining huquqiy tarbiyadagi o‘rni huquqiy-hujjatli tahlil orqali yoritilgan. Mahalla yoshlarni huquqiy savodxonlikka jalb etuvchi ijtimoiy institut sifatida ko‘rsatiladi.

Metodologiya

Ushbu tadqiqotning metodologiyasi quyidagi ilmiy yondashuvlar va usullarga asoslanadi:

Tadqiqot yondashuvlari

Nazariy yondashuv: Huquqiy ong va huquqiy madaniyat tushunchalari, ularning shakllanish bosqichlari hamda oila va mahalla institutlarining huquqiy tarbiyadagi o‘rni bo‘yicha mavjud ilmiy adabiyotlar, qonun hujjatlari va normativ hujjatlar tahlil qilinadi.

Amaliy yondashuv: Ota-onalar va mahalla faollari tomonidan amalga oshirilayotgan huquqiy targ‘ibot tadbirlari, profilaktika ishlari va yoshlar bilan olib borilayotgan suhbatlar kuzatiladi va baholanadi.

Komparativ yondashuv: O‘zbekiston tajribasi boshqa davlatlarning huquqiy tarbiya tizimi bilan solishtiriladi, o‘xshash va farqli jihatlar aniqlanadi.

Muhokama

Huquqiy tarbiya — bu yoshlarni huquqiy ongli, qonunlarga hurmatli va mas‘uliyatli fuqarolar sifatida shakllantirish jarayonidir. Tadqiqotlar shuni

ko'rsatadiki, bu jarayonning samaradorligi ko'p jihatdan oila va mahalla institutlarining faoliyatiga bog'liq. Ota-onalar farzandlarga huquqiy qadriyatlarni singdirishda bevosita ta'sir ko'rsatadi, mahalla faollari esa bu qadriyatlarni jamiyatda mustahkamlashga xizmat qiladi.

Ota-onalarning huquqiy tarbiyadagi o'rni

Shaxsiy namuna: Ota-onalar o'z xatti-harakatlari orqali farzandlarga huquqiy qadriyatlarni ko'rsatadi. Masalan, qonunlarga rioya qilish, halollik va adolatli munosabat bolalarda huquqiy ongni shakllantiradi.

Oilaviy muhit: Oilada yaratilgan tartib-intizom, o'zaro hurmat va mas'uliyat hissi huquqiy tarbiyaning poydevorini tashkil etadi.

Huquqiy savodxonlikni oshirish: Ota-onalar farzandlarini huquqiy adabiyotlar, huquqiy mavzudagi filmlar va seminarlar orqali huquqiy bilimga yo'naltirishi mumkin.

Profilaktika: Ota-onalar farzandlarning huquqbuzarliklardan yiroq bo'lishi uchun ularni nazorat qiladi va huquqiy mas'uliyatni tushuntiradi.

Natijalar quyidagilarni ko'rsatdi:

Ota-onalarning ta'siri: Oilaviy muhit va ota-onalarning shaxsiy namunalari farzandlarda huquqiy ongni shakllantirishda hal qiluvchi omil bo'lib xizmat qiladi. Ota-onalar tomonidan berilgan huquqiy bilimlar va kundalik hayotdagi tartib-intizom bolalarda huquqiy madaniyatni mustahkamlaydi.

Mahalla faollari roli: Mahalla faollari yoshlarni huquqiy savodxonlikka jalb etuvchi, huquqbuzarliklarning oldini oluvchi va ijtimoiy nazoratni amalga oshiruvchi asosiy ijtimoiy institut sifatida faoliyat yuritadi. Mahalla yig'inlari, huquqiy targ'ibot tadbirlari va huquqiy maslahat markazlari huquqiy tarbiyaning amaliy mexanizmlarini ta'minlaydi.

Hamkorlik samaradorligi: Oila-mahalla-ta'lim muassasalari hamkorligi huquqiy tarbiya samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Bu uchlik birgalikda ishlaganda uyushmagan yoshlar huquqiy bilimli, mas'uliyatli va qonunlarga hurmatli shaxs sifatida shakllanadi.

Tavsiyalar

Ota-onalar uchun tavsiyalar

Farzandlarga huquqiy qadriyatlarni singdirishda shaxsiy namuna ko'rsatish: qonunlarga rioya qilish, halollik va adolatli munosabat.

Oilada huquqiy suhbatlar tashkil etish, huquqiy mavzudagi kitoblar va filmlardan foydalanish.

Farzandlarning huquqiy savodxonligini oshirish uchun maktab va mahalla tadbirlarida faol ishtirok etish.

Huquqbuzarliklarning oldini olish maqsadida bolalarning bo'sh vaqtini nazorat qilish va mazmunli faoliyatga yo'naltirish.

Xulosa

Yoshlarni huquqiy ong va huquqiy madaniyatga ega shaxs sifatida tarbiyalash - huquqiy davlat va fuqarolik jamiyatini barpo etishning eng muhim shartlaridan biridir. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bu jarayonning samaradorligi ko'p jihatdan oila va mahalla institutlarining faoliyatiga bog'liq. Ota-onalar oilada huquqiy qadriyatlarni singdirish, farzandlarga shaxsiy namuna ko'rsatish va huquqiy savodxonlikni oshirish orqali huquqiy ongni shakllantiradi. Mahalla faollari esa huquqiy targ'ibot tadbirlarini tashkil etish, profilaktika ishlarini olib borish va yoshlarni ijtimoiy hayotga jalb etish orqali huquqiy madaniyatni mustahkamlaydi. Oila-mahalla-ta'lim muassasalari hamkorligi huquqiy tarbiya samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Bu uchlik birgalikda ishlaganda uyushmagan yoshlar huquqiy bilimli, mas'uliyatli va qonunlarga hurmatli shaxs sifatida shakllanadi. Xulosa qilib aytganda, ota-onalar va mahalla faollari huquqiy tarbiyada asosiy ijtimoiy tayanch bo'lib, ularning hamkorligi yoshlarni huquqiy jihatdan yetuk, ongli va mas'uliyatli fuqaroga aylantirishda hal qiluvchi omil hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 2023.
2. Sh. Mirziyoyev O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-5618-sonli Farmoni. Huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish chora-tadbirlari to'g'risida, 2019.

3. O.To'xtasinova MTT, tarbiyachi ota-ona bilan hamkorlikdagi ishining mazmuni va usullari. Qo'qon davlat pedagogika instituti, 2024.
4. A.Avlayev "Ota-onalarning farzand tarbiyasiga oid metodik bilimlarini rivojlantirish mexanizmlari:Muammolar va yechimlar" respublika ilmiy-amaliy anjumani. 2025-yil 6-may
5. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. Toshkent, 2020.

YANGI TAHRIRDAGI KONSTITUTSIYA SHAXSIY HUQUQ VA ERKINLIKLER KAFOLATI

Mutallibjonova Shaxnoza Azizbek qizi
Andijon davlat pedagogika instituti
O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi magistranti

Annotatsiya. Yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi fuqarolarning shaxsiy huquq va erkinliklarini mustahkam kafolatlashga qaratilgan. Unda inson sha'ni va qadr-qimmati oliy qadriyat sifatida e'tirof etilib, huquq va erkinliklarni himoya qilish davlatning konstitutsiyaviy majburiyati sifatida belgilandi. Yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi mamlakatimizning barqaror taraqqiyoti va xalq farovonligining huquqiy asosi sifatida qabul qilindi. 2023-yil 30-aprel kuni o'tkazilgan referendumda 90,21 foiz fuqarolar yangi Konstitutsiyani qo'llab-quvvatladi, bu esa jamiyatning huquqiy islohotlarga bo'lgan ishonchini ko'rsatadi.

Аннотация

Конституция Республики Узбекистан в новой редакции направлена на надежную гарантию личных прав и свобод граждан. В нем человеческая честь и достоинство признавались высшей ценностью, а защита прав и свобод определялась как конституционная обязанность государства. Конституция Республики Узбекистан в новой редакции принята как правовая основа устойчивого развития страны и благосостояния народа. На референдуме 30 апреля 2023 года 90,21% граждан поддержали новую конституцию, что свидетельствует о доверии общества к правовой реформе.

Annotation